

Tecendo entre Mundos: Guia **decolonial** Para a **pesquisa** e ação em territórios **indígenas**

INDIWOMINT

Tecendo entre Mundos: Guía Decolonial

Para a **pesquisa** e ação em
territórios **indígenas**

Realizado no âmbito do projeto: Mulheres Indígenas Interconectando Corpos, Saberes e Territórios para a Vida (Logo INDIWOMINT). Autora: Ana Maria Noguera Durán

Colaboradores: Jörg Müller

Diagramação: Ana Maria Noguera – Jenny Vivian Hincapié Castillo

Design e Ilustração: @yokositainfinita

DOI: 10.5281/zenodo.20494051

Este documento resulta do projeto INDIWOMINT: Mulheres Indígenas Interconectando corpos, saberes e territórios para a vida. Financiado pela União Europeia [Programa Horizon] sob o acordo de subvenção nº 101149072. Seu conteúdo e materiais são de exclusiva responsabilidade dos autores.

Este é um material de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, que permite o uso, a distribuição e a reprodução sem restrições em qualquer meio, desde que se cite corretamente a obra original.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Citação sugerida:

Noguera Duran, Ana Maria, e Jörg Müller. "Tecendo Entre Mundos: Guia Decolonial para a Pesquisa e Ação em Territórios Indígenas". Zenodo, 1 de junho de 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20494051>

Contenidos

Prólogo	4
Guia de pesquisa decolonial em relação ao INDIWOMINT	6
Para além da ética procedimental: ética situada e práticas de cuidado	9
Supervisão ética e decisões situadas no âmbito do INDIWOMINT	10
Princípios éticos para uma pesquisa relacional e situada .	
Princípio 1. O cuidado como princípio ético-político transversal que sustenta as práticas coletivas	12
Princípio 2. Pesquisar a partir do carinho e dos afetos como prática epistemológica e ética	15
Princípio 3. Respeito à pluriversidade e à pluriculturalidade	18
Princípio 4. Posicionalidade na pesquisa e dentro dos mundos que navegamos	21
Princípio 5. Compromisso e reivindicação dos conhecimentos indígenas	24
Princípio 6. A reflexividade como prática ética e política da pesquisa	27
Princípio 7. Não ao extrativismo epistemológico	30
Princípio 8. A devolução dos dados como prática ética, relacional e política	33
Conclusões	36
Autora de la Guía	37
Referências bibliográficas	38

Prólogo

Em 1996, o cineasta sueco Erling Söderström integrou a equipe da FUNAI liderada por Sydney Possuelo (Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil) para registrar o primeiro contato com o povo Korubo no Vale do Javari, na Amazônia. Trinta anos depois, o diretor Nathan Grossman revisita esse material em *Amazomania (2026)*, um documentário que acompanha o retorno de Söderström ao Brasil para um reencontro tão incômodo quanto revelador. Esta obra oferece um ponto de partida fundamental para questionar o olhar colonial, o poder das imagens, as demandas por restituição cultural e, sobretudo, as condições éticas de qualquer forma de relação com povos indígenas na atualidade.

Para além do caso específico documentado pelo filme, o que está em jogo é uma transformação mais ampla da lógica colonial. Embora a extração de recursos e a exploração do trabalho continuem sendo centrais, hoje assistimos a uma expansão do extrativismo para o imaterial: imagens, dados, sons, línguas e sistemas de conhecimento. Nesse sentido, *Amazomania* evidencia que a produção de conhecimento — incluindo a pesquisa acadêmica — pode operar como uma forma de extrativismo acadêmico. As imagens do primeiro contato revelam uma urgência em capturar, classificar e possuir visualmente o "outro", demonstrando que a câmera não é um dispositivo neutro, mas pode funcionar como uma extensão de relações históricas de violência e apropriação.

Essa constatação interpela diretamente iniciativas como INDIWOMINT, um processo de pesquisa situada desenvolvido em colaboração com mulheres indígenas na Amazônia brasileira, que explora o papel de seus saberes, sistemas de conhecimento e tecnologias na defesa da terra e do território frente à crise climática, e que constitui o marco a partir do qual emerge este projeto, assim como a proposta desta guia. Longe de se limitar a denunciar o extrativismo, o INDIWOMINT propõe um deslocamento epistemológico e ético: colocar no centro as relações, os saberes situados e a autonomia dos povos indígenas — em especial das mulheres indígenas — como sujeitas políticas e produtoras de conhecimento.

O documentário também expõe os marcos binários que historicamente estruturaram a relação ocidental com os povos indígenas: a figura do "selvagem violento" e a do "bom selvagem". Ambos os imaginários, aparentemente opostos, cumprem funções similares ao despojar as comunidades da sua complexidade e da sua capacidade de autodeterminação. Nas imagens de 1996, o medo da violência estrutura a expedição; três décadas depois, o que emerge não é uma perda, mas o descompasso entre as expectativas ocidentais e a realidade de comunidades dinâmicas, situadas e em transformação. A presença de tecnologias contemporâneas não indica uma erosão da autenticidade, mas sim a expressão da capacidade dessas comunidades de negociar, adaptar e incorporar elementos externos segundo as suas próprias lógicas e prioridades.

Essa capacidade não pode ser compreendida sem reconhecer que os povos indígenas são sujeitos políticos plenos, portadores de agendas próprias, estratégias de ação e horizontes de futuro que não se reduzem nem à resistência, nem à preservação da tradição. Nesse sentido, as interações documentadas em *Amazomania* — incluindo as demandas por restituição de arquivos ou as condições econômicas para o uso de imagens — não devem ser interpretadas como sinais de "corrupção" ou perda, mas como expressões de agência política em contextos de desigualdade estrutural.

Apartir da perspectiva do INDIWOMINT, essa agência se articula profundamente com as relações entre corpo e território, assim como com o papel central dos povos indígenas na

reprodução, defesa e transformação dos sistemas de conhecimento. Longe de serem figuras passivas ou meras depositárias do ancestral, os povos indígenas são atores-chave na produção de alternativas frente à crise climática, à violência extrativista e às desigualdades globais. As suas práticas e saberes não apenas sustentam a vida em contextos de pressão crescente, mas também configuram propostas políticas e epistemológicas que desafiam as bases do pensamento dominante.

Nesse contexto, a ética não pode ser reduzida a protocolos, consentimentos informados ou acordos contratuais que, frequentemente, reproduzem uma lógica de mercado baseada em trocas mínimas. Ao contrário, o desafio consiste em sustentar relações de longo prazo, marcadas por tensões, negociações e responsabilidades mútuas. Isso implica reconhecer que as comunidades indígenas não são objetos de estudo nem colaboradoras instrumentais, mas interlocutoras políticas que definem as suas próprias prioridades, tempos e condições de participação.

As diretrizes apresentadas nesta guia, elaboradas no âmbito do INDIWOMINT, emergem desse compromisso. Foram desenvolvidas a partir de diálogos contínuos com comunidades indígenas da região amazônica do Acre — em particular com os povos Shanenawa, Yawanawa, Ashaninka, Huni Kuin e Apurinã — incorporando as suas perspectivas, experiências e demandas, e reconhecendo a centralidade dos povos indígenas na construção desse processo. Esse compromisso, sensível ao contexto e à transformação social, é um eixo central que atravessa toda a guia. Esperamos que as ideias apresentadas neste documento nos orientem em direção a relações mais lentas, menos extrativistas e mutuamente benéficas com as comunidades indígenas.

Jörg Müller

Pesquisador Sênior
Universitat Oberta de Catalunya
Centro de Pesquisa Interdisciplinar
sobre Transformações Sociais
e Culturais (TRANSIC)

Guia de pesquisa decolonial em relação ao INDIWOMINT

Apresente guia está dirigida a pesquisadoras e pesquisadores, assim como a ativistas e pessoas vinculadas a processos de pesquisa social nos campos das ciências sociais, das humanidades e dos enfoques interdisciplinares, particularmente em contextos relacionados a territórios originários e a povos indígenas ou originários.

Seu propósito é oferecer orientações acessíveis e práticas para o desenvolvimento de pesquisas fundamentadas em princípios decoloniais e interculturais, promovendo práticas investigativas responsáveis, situadas e respeitadas, nas quais o diálogo com os povos e o reconhecimento de seus sistemas de conhecimento orientem e atravessem todo o processo de pesquisa.

Este trabalho se inscreve nas tensões que atravessam o fazer investigativo quando a produção de conhecimento se realiza junto e com comunidades indígenas, rurais, camponesas e quilombolas. Tais tensões interpelam não apenas as metodologias utilizadas, mas também e de forma central as responsabilidades éticas, políticas e epistêmicas que implica pesquisar em diálogo com territórios e coletivos historicamente vulnerabilizados por dinâmicas coloniais, extrativas e desenvolvimentistas.

Nesse sentido, a pesquisa não pode ser concebida como uma prática neutra ou distante, mas como um campo de relações atravessado por assimetrias de poder e disputas profundas sobre o próprio sentido do conhecimento. A pergunta fundamental que orienta este exercício investigativo é: "quem se beneficia com estas pesquisas?"

A partir desta perspectiva, entendemos as metodologias decoloniais na pesquisa como enfoques profundamente marcados por agendas ativistas orientadas à justiça social, à soberania, à autodeterminação e à emancipação, que se materializam por meio de alianças colaborativas e relações de pesquisa não extrativas (Cram & Mertens, 2015).

Assumimos a justiça social como eixo motor dessas pesquisas, reconhecendo que sua realização efetiva exige necessariamente a articulação com outras dimensões de justiça, entre elas a justiça epistêmica, a justiça territorial e a justiça ontológica. Nesse sentido, a produção de conhecimento não é concebida como um fim em si mesmo, mas como uma prática situada e relacional, comprometida com a redistribuição do poder, o reconhecimento de saberes historicamente subalternizados e a defesa dos territórios e das formas de vida que os habitam.

Nesse caminho, compreendemos que a pesquisa indígena está intrinsecamente ligada a projetos de autodeterminação e justiça social, e se sustenta em uma ética relacional baseada no respeito, na reciprocidade e na responsabilidade em relação às comunidades envolvidas (Smith, 2012). No entanto, como adverte de la Cadena (2015), essas lutas e práticas investigativas não se esgotam em demandas de redistribuição ou reconhecimento dentro dos marcos modernos de justiça, mas implicam a defesa de mundos relacionais e de formas de existência que ultrapassam as ontologias dominantes. Assim, a orientação transformadora da pesquisa indígena não apenas busca justiça social e epistêmica, mas também se projeta em direção a uma justiça ontológica, ao reconhecer a legitimidade política e ética de múltiplos modos de ser, conhecer e habitar o território.

Nessas perspectivas, esta guia foi elaborada no âmbito do projeto de pesquisa Mulheres indígenas interconectando corpos, territórios e saberes para a vida (INDIWOMINT), financiado pelas ações Marie Skłodowska-Curie (MSCA-2023). O projeto se orienta a analisar e, sobretudo, visibilizar politicamente os saberes, sistemas de conhecimento e tecnologias desenvolvidas por mulheres indígenas na Amazônia brasileira, particularmente no território do Acre, reconhecendo-os não apenas como saberes locais, mas como aportes fundamentais e estratégicos para a defesa do território, a sustentabilidade da vida e a disputa dos debates globais sobre a mudança climática.

Esta pesquisa se inscreve em uma perspectiva feminista e decolonial baseada em evidência empírica, que questiona os regimes hegemônicos de conhecimento e as formas extrativas de produção acadêmica, e coloca a defesa da vida no centro da reflexão política e epistemológica. A partir desse posicionamento, o projeto reconhece a interdependência radical entre corpos, territórios e múltiplas formas de vida, e assume que os conhecimentos produzidos por mulheres indígenas constituem não apenas respostas frente à crise climática, mas alternativas ontológicas e políticas frente aos modelos desenvolvimentistas, coloniais e capitalistas que sustentam essa crise.

Inicialmente, o projeto se propôs elaborar uma guia metodológica para acompanhar pesquisadoras e pesquisadores em etapas iniciais interessados nesse tipo de processo. No entanto, o desenvolvimento da pesquisa evidenciou que, para além de ferramentas estritamente metodológicas, tornou-se imprescindível fortalecer princípios éticos, políticos e conceituais que orientem a prática investigativa. Esses princípios buscam contribuir para a redução dos impactos históricos que os povos indígenas e originários têm experimentado como resultado de um modelo de pesquisa científica de herança colonial. Tal modelo tem desconsiderado sistematicamente a soberania dos povos sobre seus territórios e conhecimentos, ao mesmo tempo em que tem mitificado e folclorizado seus saberes, reproduzido práticas extrativistas de produção de conhecimento e estabelecido relações de pesquisa sem compromissos reais nem sustentados com as comunidades (Stefanoudis et al., 2021; Meza Guzmán et al., 2021).

Como afirma Linda Tuhiwai Smith (1999), acadêmica maori e uma das vozes mais influentes nos debates sobre a descolonização do conhecimento, a pesquisa não é uma prática neutra nem inofensiva para os povos indígenas. Pelo contrário, "a própria palavra 'pesquisa' é provavelmente uma das mais sujas no vocabulário do mundo indígena" (p. 1), na medida em que remete a memórias históricas de silenciamento, extração e desapropriação de saberes. Descolonizar as metodologias, nesse contexto, não constitui apenas uma tarefa técnica ou acadêmica, mas um posicionamento ético e político frente a um sistema de produção de conhecimento atravessado por lógicas imperiais e hierarquias epistêmicas que continuam reproduzindo desigualdades estruturais.

Nesse sentido, e seguindo o trabalho de Linda Tuhiwai Smith, consideramos importante começar por tornar visíveis em nossos trabalhos os limites dos modelos técnico-científicos hegemônicos quando se confrontam com realidades complexas. Em muitos contextos indígenas e territoriais, o conhecimento não pode ser compreendido de forma isolada, uma vez que está profundamente entrelaçado com o território, com os corpos e com as relações que sustentam a vida. Reconhecer essa interdependência é fundamental para avançar em direção a objetivos compartilhados e para desenvolver pesquisas que sejam significativas e úteis para os povos, comunidades e organizações com as quais trabalhamos.

Somos conscientes de que essas reflexões não são novas. No entanto, recuperamo-as aqui como uma aposta por levar a crítica à prática, tentando traduzir o pensamento complexo em orientações e ações concretas. Esse exercício nos permite, ao mesmo tempo, interpelar-nos como acadêmicas, ativistas e estudantes, e assumir de maneira reflexiva os desafios éticos, políticos e epistemológicos que implica pesquisar a partir de contextos historicamente situados nas margens.

A partir dessa perspectiva, descolonizar a pesquisa não constitui um simples ajuste metodológico nem um conjunto de boas práticas aplicáveis de maneira neutra. Trata-se, antes, de um posicionamento político, ético e epistêmico que exige reconhecer a pesquisa como um território de disputa e assumir de maneira consciente de onde pesquisamos, para quem e com quais compromissos. Avançar nessa direção implica aceitar que não existem espaços neutros dentro dos sistemas acadêmicos hegemônicos, e que todo exercício de produção de conhecimento implica responsabilidades concretas frente aos povos, aos territórios e às múltiplas formas de vida envolvidas.

Nesse marco, a aposta por construir agendas de pesquisa orientadas à transformação social, que emergem a partir dos próprios povos e não sobre eles, exige gerar ferramentas,

redes e formas de trabalho coletivo que possibilitem sustentar esses processos ao longo do tempo. Isso implica aprender a nos posicionar estrategicamente, escutar, acompanhar e corresponsabilizar-nos, compreendendo que pesquisar desde e com as margens também implica transformar nossas próprias práticas, ritmos e formas de habitar o conhecimento.

Da mesma forma, é fundamental deixar de romantizar os sistemas de conhecimento indígenas, frequentemente concebidos como exclusivamente abstratos, simbólicos ou qualitativos. Trabalhar com métodos mistos, a partir do respeito, da reciprocidade e da autodeterminação dos povos, não apenas é compatível com esses sistemas de conhecimento, mas pode contribuir de maneira concreta e efetiva para processos reais de transformação social. Compreender as ontologias relacionais como fundamento do conhecimento — não como um princípio abstrato, mas como uma posição política — é fundamental para avançar nesta direção, na medida em que questiona a separação moderna entre sujeito, objeto, território e vida.

Seguindo autoras e autores indígenas de diferentes latitudes, como Smith (1999), Wilson (2008) e Chilisa (2012), o conhecimento é produzido e validado em redes de relações que envolvem as pessoas consigo mesmas, com outros seres humanos e não humanos, com o território e com o cosmos. Assumir essa relacionalidade não implica celebrar a diversidade a partir de uma lógica culturalista, mas disputar ativamente os regimes hegemônicos de conhecimento que hierarquizaram saberes, negaram soberanias epistêmicas e legitimaram práticas extrativistas. A partir desse enfoque, pesquisar em contextos culturalmente diversos exige metodologias flexíveis e multimétodo que não apenas reconheçam essas múltiplas camadas relacionais, mas que também assumam suas implicações éticas e políticas em cenários de desigualdade epistemológica, tomando posição sobre quais realidades são legitimadas, quais são silenciadas e com quais efeitos (Cram & Mertens, 2015).

A partir desse reconhecimento crítico, é possível contribuir para que os conhecimentos tradicionais indígenas não sejam reduzidos a patrimônio cultural ou a recursos simbólicos, mas que se sustentem como práticas vivas, politicamente relevantes e ancoradas na autodeterminação dos povos, fortalecendo vínculos intergeracionais e formas próprias de pensamento e de vida (Guerra Schlee, 2017). A partir daqui se abrem as orientações que seguem, concebidas não como receitas técnicas, mas como ferramentas para caminhar a pesquisa como um espaço de responsabilidade compartilhada, disputa epistêmica e defesa da vida, na chave da justiça social, epistêmica e transformadora.

Por fim, destacamos que, a partir das nossas perspectivas, a pesquisa está profundamente tecida por afetos. Longe de serem acessórios, estes constituem uma dimensão ética central do fazer investigativo. Pesquisar desde e com os povos implica reconhecer que o conhecimento é produzido em relações vivas, atravessadas por histórias, memórias, emoções e responsabilidades que não podem ser neutralizadas sem reproduzir lógicas coloniais (Smith, 2021).

Nesse sentido, sustentamos que o envolvimento afetivo não enfraquece a pesquisa; pelo contrário, constitui uma condição ética de possibilidade para pesquisar de maneira justa. O compromisso, o cuidado e a responsabilidade em relação às relações, aos territórios e às comunidades emergem, assim, como pilares de uma pesquisa descolonizada, orientada à defesa da vida e à continuidade dos vínculos coletivos. Pesquisar, em última instância, também é aprender em comunidade: caminhar juntos e assumir que cada decisão metodológica é, ao mesmo tempo, uma decisão relacional, ética e política.

Para além da ética procedimental: ética situada e práticas de cuidado

A ética da pesquisa costuma ser apresentada principalmente como um conjunto de requisitos formais que devem ser cumpridos para obter a aprovação de um projeto. Nesse marco, os comitês de ética avaliam aspectos como o consentimento informado, a confidencialidade da informação, a proteção das pessoas participantes, a minimização de riscos ou a prevenção de danos e estigmatizações. Esses procedimentos são necessários e constituem um ponto de partida fundamental para qualquer pesquisa responsável.

No entanto, a partir de uma perspectiva decolonial, e especialmente quando se pesquisa em contextos indígenas e territoriais, torna-se fundamental compreender que a ética não se esgota nesses procedimentos. Dispor de uma aprovação institucional não garante, por si só, que uma pesquisa seja desenvolvida de maneira justa, respeitosa e responsável ao longo do tempo (INTERMAPS, 2026). Nesses contextos, a ética não é um momento pontual do processo investigativo, mas uma prática constante que deve acompanhar cada decisão que se toma antes, durante e depois do trabalho de campo (IDEM).

Descolonizar as metodologias implica questionar a ideia de que a pesquisa possa ser realizada a partir de uma posição neutra e distante (Smith, 2021). O conhecimento é sempre produzido em relação com pessoas, territórios, histórias e memórias, e essas relações estão atravessadas por desigualdades, expectativas, afetos e responsabilidades. Por isso, muitos dos dilemas éticos mais relevantes não podem ser totalmente previstos na etapa de desenho do projeto nem resolvidos unicamente mediante a aplicação de normas gerais.

A partir de diversas experiências investigativas compartilhadas no trabalho de campo, especialmente em contextos marcados por violências históricas e coloniais, como os territórios indígenas, emergem situações inesperadas que exigem profundo respeito: às vezes pausa, silêncio, uma escuta sensível afastada dos objetivos estritamente “investigativos”; outras vezes, saber retirar-se, dar tempo e cuidar tanto do território quanto das vidas que o habitam.

Essas situações demandam sensibilidade e flexibilidade, além de diversas capacidades de resposta. Perguntas como o que perguntar, quando fazê-lo, como registrar a informação, o que compartilhar, o que omitir, como devolver os resultados ou como sustentar os vínculos mais além do projeto fazem parte cotidiana do fazer investigativo. Nesses casos, a ética torna-se uma prática reflexiva situada, mais do que um simples cumprimento de um protocolo.

Por essa razão, esta guia propõe ampliar a compreensão da ética investigativa, integrando à ética procedimental uma ética situada do cuidado e da responsabilidade relacional. A partir dessa perspectiva, o cuidado não é um elemento emotivo adicional nem uma questão secundária, mas um princípio central da pesquisa descolonizada.

Cuidar implica prestar atenção ao bem-estar das pessoas e comunidades envolvidas, à qualidade das relações que se constroem e aos impactos visíveis e invisíveis que a pesquisa pode gerar nos territórios.

Pesquisar de maneira ética, nesse sentido, supõe cultivar disposições e práticas que vão além do cumprimento de regras formais: respeito, reciprocidade, coerência entre o que se diz e o que se faz, responsabilidade coletiva e compromisso sustentado ao longo do tempo. A partir das abordagens decoloniais e interculturais que orientam esta guia, a ética é entendida como uma prática viva, relacional e política, orientada não apenas a evitar danos, mas a contribuir ativamente para a defesa da vida, o fortalecimento comunitário e a continuidade dos vínculos coletivos.

Da mesma forma, é necessário reconhecer que os marcos éticos convencionais — incluindo muitos protocolos institucionais e exigências editoriais — nem sempre consideram, como

uma dimensão ética central, a gestão, a devolução e o controle comunitário dos dados. Em numerosos contextos, os requisitos de "ciência aberta", acesso aberto ou depósito de informação em repositórios institucionais são impostos sem avaliar previamente se as comunidades estão de acordo com esses usos, nem se tais práticas respeitam as suas formas de governança, seus tempos, memórias e direitos coletivos. A partir de uma ética situada, essas exigências não podem ser assumidas de maneira automática nem descontextualizada.

Por isso, esta guia sublinha que a ética não pode ser delegada exclusivamente aos comitês institucionais e que cada pesquisador ou equipe de pesquisa tem a responsabilidade ética de construir, junto com as comunidades, protocolos próprios que regulem o cuidado na extração, no processamento e na devolução dos resultados (Ortenzi et al., 2025).

Do mesmo modo, destaca-se como princípio fundamental facilitar a devolução dos dados e resultados como uma prática relacional, ética e de soberania, entendida como um princípio ético-metodológico e decolonial que deve ser considerado ao longo de todo o processo investigativo, e sobre o qual se aprofundará mais adiante.

Assumir essa responsabilidade implica reconhecer que os dados não pertencem à academia, nem às instituições, nem às pessoas pesquisadoras, mas às relações e territórios que os geram, e que o seu manejo constitui uma decisão ética e política que atravessa todo o processo de pesquisa.

Supervisão ética e decisões situadas no âmbito do INDIWOMINT

No caso específico do INDIWOMINT, o projeto foi desenvolvido sob a supervisão do Comitê Institucional de Ética da Universitat Oberta de Catalunya, conforme a normativa exigida pelos padrões éticos internacionais vigentes no âmbito da União Europeia. O estudo seguiu rigorosamente as diretrizes de proteção de dados, bem como os princípios de integridade científica, alinhando-se com práticas de investigação amplamente consolidadas no Norte Global. Adicionalmente, tentou-se o enquadramento dos princípios FAIR, que em teoria devem garantir que os dados produzidos sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, mediante critérios claros, mensuráveis e transparentes de gestão e disseminação da informação científica.

No entanto, desde o início do projeto, assumiu-se uma postura crítica em relação a esses marcos, reconhecendo que, embora constituam um requisito necessário, nem sempre são suficientes para garantir a proteção ética das comunidades indígenas, nem para responder à complexidade dos contextos territoriais nos quais a pesquisa se insere.

Por isso, além do cumprimento dos requisitos institucionais, o projeto propôs-se implementar de forma situada os princípios CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility e Ethics) e abrir espaços de discussão contínua sobre as limitações dos comitês de ética convencionais, frequentemente concebidos desde e para contextos do Norte Global. Essas reflexões permitiram problematizar as tensões entre os padrões internacionais de pesquisa e os princípios de autodeterminação, soberania e cuidado coletivo defendidos pelos povos indígenas.

O projeto contou, além disso, com o acompanhamento de uma assessora ética externa, selecionada por sua ampla experiência em pesquisas desenvolvidas com comunidades indígenas. Embora o seu conhecimento das normativas de pesquisa de alcance global tenha sido uma contribuição relevante, a sua principal contribuição residiu no seu posicionamento ético baseado no cuidado, no respeito e na defesa da autonomia dos povos indígenas, o que permitiu sustentar um olhar crítico e reflexivo ao longo de todo o processo.

Durante o desenvolvimento do INDIWOMINT, realizaram-se reuniões periódicas de reflexão

ética, em conjunto com o grupo assessor do projeto e com a assessora de ética, nas quais foram abordadas questões que excedem os protocolos institucionais estabelecidos. Essas instâncias permitiram rever continuamente as decisões metodológicas e éticas a partir de uma lógica de cuidado transversal, reconhecendo que os acordos iniciais não são documentos fechados, mas processos vivos que exigem ajustes em diálogo com as comunidades. Nesse sentido, em várias ocasiões, os protocolos de autorização da pesquisa nas comunidades foram reescritos conjuntamente com as participantes, para responder a mudanças contextuais, inquietações emergentes ou novas decisões coletivas.

Um exemplo concreto dessa abordagem foi a discussão em torno do anonimato das interlocutoras. Longe de assumir essa prática como uma medida automática de proteção, a decisão foi tomada de forma conjunta com as mulheres participantes, compartilhando de maneira clara os riscos e as possibilidades associados à visibilização das suas identidades no processo de pesquisa.

No contexto do INDIWOMINT, a maioria das interlocutoras — lideranças indígenas com amplas trajetórias de militância na defesa dos seus territórios, corpos, culturas e formas de vida — manifestaram de maneira quase unânime o seu desejo de manter pública sua identidade, compreendendo o reconhecimento não apenas como um risco, mas também como uma estratégia política e uma forma de justiça.

Da mesma forma, os protocolos de autorização da pesquisa não foram impostos sob a forma escrita convencional, uma vez que, em alguns contextos, a assinatura de documentos pode representar um risco ou um gesto de desconfiança. Em coerência com os princípios de autodeterminação indígena, os consentimentos foram registrados por meio de gravações em áudio, após explicação detalhada do projeto e dos direitos das participantes, garantindo assim um consentimento informado, situado e culturalmente pertinente.

Considerando que o projeto se desenvolve e se difunde desde a Europa, as próprias participantes entenderam que o INDIWOMINT poderia funcionar como um megafone internacional para visibilizar suas demandas e fortalecer a defesa de suas vidas e territórios. Essa decisão reafirma a importância de conceber o cuidado não como uma fórmula universal, mas como uma prática situada, dialogada e politicamente consciente, construída junto às pessoas e coletivos envolvidos na pesquisa, e sustentada além dos marcos normativos institucionais.

Princípio

1

O cuidado como
princípio ético-político
transversal que
sustenta as **práticas**
coletivas

Princípios éticos para uma pesquisa **relacional e situada**

O cuidado não é entendido aqui como um gesto complementar nem como uma disposição individual, mas como um eixo estruturante do fazer investigativo. Assumir o cuidado como princípio ético-político implica situar o bem-estar das pessoas, dos coletivos e dos territórios no centro das decisões metodológicas, reconhecendo que toda prática de pesquisa produz efeitos relacionais, emocionais e políticos.

Seguindo bell hooks, o cuidado e os afetos não podem ser compreendidos como disposições privadas ou meramente emocionais, mas como práticas éticas e políticas que orientam as nossas ações cotidianas e as nossas formas de produzir conhecimento. Assumir uma ética do cuidado implica mobilizar responsabilidade, respeito e conhecimento nas relações que a pesquisa cria (hooks, 1999).

A partir dessa perspectiva, pesquisar com cuidado converte-se em uma contra-prática frente às lógicas de dominação e extração que historicamente atravessaram a produção acadêmica (hooks, 1999). Pesquisar a partir de uma ética do cuidado implica rejeitar a distância emocional e moral que legitima a objetificação das pessoas, e assumir que toda relação de conhecimento implica vínculos, afetos e obrigações mútuas.

A partir dessa perspectiva, cuidar também significa discernir os tempos e os ritmos do processo investigativo: saber quando avançar, quando parar e quando reformular o caminho. Pesquisar a partir do cuidado exige sensibilidade frente aos contextos, atenção às condições materiais e emocionais, e uma prática sustentada de

escuta ativa, tanto do que se diz quanto do que se cala.

Supõe, além disso, a criação, dentro do possível, de espaços seguros para aquelas pessoas com as quais dialogamos e com as quais construímos a pesquisa, assim como uma disposição para aprender a partir da relação, mais do que a partir da extração de informação.

O cuidado ao longo do processo investigativo atravessa todas as suas etapas e orienta decisões éticas, relacionais e políticas. Desde o desenho da pesquisa, implica antecipar possíveis riscos emocionais, políticos ou comunitários, assim como refletir criticamente sobre quais perguntas formular, como fazê-lo e em que condições, atendendo aos contextos específicos e às relações de poder nas quais o conhecimento é produzido.

Nesse sentido, uma prática de cuidado indispensável em territórios indígenas é reconhecer a autoridade das e dos mais velhos e, além de contar com a autorização das organizações representativas, obter também o consentimento daqueles que lideram e sustentam a vida comunitária.

O cuidado é respeito e, no trabalho de campo, implica respeitar emoções, silêncios e tempos pessoais e coletivos, assim como saber interromper diante de situações de desconforto, sobrecarga ou possível dano, priorizando sempre o bem-estar das pessoas.

Na análise e na escrita, o cuidado se traduz num tratamento responsável dos testemunhos e saberes compartilhados, evitando sua descontextualização ou

instrumentalização, e reconhecendo os marcos relacionais e territoriais nos quais foram produzidos.

Em muitas ocasiões, as pessoas confiam aos processos de pesquisa saberes, confidências ou outras informações que, embora relevantes para a análise acadêmica, podem implicar riscos para as comunidades. Nesses casos, o cuidado exige discernimento ético: certas informações podem e devem permanecer sob resguardo do pesquisador e, dentro do possível, não serem incorporadas nem compartilhadas em plataformas públicas ou virtuais.

Por fim, cuidar também implica prestar atenção às formas de nomear experiências sensíveis, evitando exposições desnecessárias de pessoas ou coletivos, e garantindo processos de devolução respeitosos, claros e acessíveis. Devolver os resultados é, nesse sentido, uma prática de cuidado relacional que reconhece as responsabilidades éticas e políticas implicadas na circulação pública dos conhecimentos produzidos.

Prática

A pesquisa não é apenas produção de dados; é criação de relações que geram efeitos reais em pessoas, comunidades e territórios. Antes de iniciar a pesquisa, reflitam coletivamente: Que relações irá criar esta pesquisa? Perguntemse não apenas o que querem saber, mas o que implica sabê-lo.

Cuidar não é reagir quando há um problema, mas antecipar riscos éticos, emocionais e políticos desde o desenho. Revisar as perguntas de pesquisa e ver se podem gerar dano, exposição ou desconforto. Pensar o que não é necessário perguntar ou registrar.

Aprender a escutar (também os silêncios). Escutar é uma prática ética. Os silêncios, as pausas e as evasões também comunicam limites. Não insistir quando uma pessoa evita um tema. Aceitar que nem tudo deve ser dito nem registrado.

*Quando o interesse acadêmico entra em tensão com o cuidado, o **cuidado deve prevalecer.***

Princípio **Pesquisar** a partir do
carinho e dos afetos
como prática
epistemológica e ética

2

Princípios éticos para uma pesquisa relacional e situada

Acreditamos na pesquisa como uma experiência de encontro e vínculo, mais do que como uma relação instrumental entre sujeitos que pesquisam e sujeitos pesquisados. Do carinho surge o compromisso: os afetos e os sentimentos não são compreendidos como obstáculos para o conhecimento, mas como forças que orientam a reflexão, acompanham as formas de relacionamento e sustentam processos de transformação social. Nesse sentido, o carinho não é concebido como uma emoção privada, mas como uma prática ética e política que compromete quem pesquisa com as vidas, os territórios e as relações que possibilitam o conhecimento (hooks, 1999).

Numa abordagem de pesquisa decolonial, pesquisar a partir do carinho supõe desafiar a noção do pesquisador como figura distante, neutra ou “desapegada”, herdada de tradições positivistas ocidentais. Esse princípio questiona o pressuposto epistêmico que privilegiou a cognição racional como forma superior de inteligência legítima, estabelecendo separações hierárquicas entre razão, corpo e emoções. Como assinala Sara Ahmed, as emoções não são meras respostas individuais, mas práticas que circulam, produzem sentido e organizam relações de poder; ignorá-las implica invisibilizar dimensões centrais da vida social e do conhecimento (Ahmed, 2004).

Reconhecer o valor epistemológico dos afetos permite ampliar os marcos de compreensão e habilitar modos de conhecer situados, relacionais e responsáveis, nos quais o conhecimento se constrói a partir do vínculo, da implicação e da corresponsabilidade. A partir de uma perspectiva decolonial, essa aposta se articula com a crítica de Linda Tuhiwai Smith à pesquisa entendida como prática extrativa e desumanizante, propondo, em seu lugar, uma pesquisa baseada na relação, na prestação de contas e no respeito aos povos e territórios envolvidos (Smith, 2012; 2021).

A partir dessa perspectiva, as emoções não constituem um obstáculo para o rigor investigativo, mas uma dimensão central para compreender experiências, contextos e relações de poder, especialmente em pesquisas desenvolvidas em territórios indígenas ou em diálogo com saberes não hegemônicos. Pesquisar a partir do carinho implica, assim, uma reconfiguração ética do conhecer, na qual a proximidade, a escuta e a implicação são assumidas como condições necessárias para uma produção de conhecimento justa e comprometida (Snow et al., 2016; Vásquez-Fernández et al., 2018; Meza Guzmán et al., 2021).

É fundamental esclarecer que o carinho ao qual nos referimos nesta pesquisa não remete a uma idealização das relações nem a uma romantização do trabalho em território, tampouco implica uma apropriação de identidades, saberes ou experiências que não nos pertencem. Pelo contrário, pesquisar a partir do carinho supõe assumir uma implicação ética baseada no compromisso, na responsabilidade e no reconhecimento de limites, especialmente quando se trabalha com comunidades indígenas e outros coletivos historicamente vulnerabilizados.

A partir dessa perspectiva, o carinho não se expressa como proximidade acrítica ou identificação total, mas como uma obrigação relacional que implica responsabilizar-se pelos efeitos esperados e inesperados que a pesquisa produz. Como adverte bell hooks, o amor e o cuidado, entendidos como práticas éticas-políticas, exigem responsabilidade, respeito e justiça; não podem ser reduzidos a gestos afetivos desprovidos de prestação de contas nem confundidos com formas de consumo emocional do sofrimento ou das lutas de outras pessoas (hooks, 1999).

Em diálogo com isso, Linda Tuhiwai Smith sublinha que uma das violências históricas da pesquisa colonial tem sido a apropriação de identidades, histórias e conhecimentos indígenas, muitas vezes legitimada por vínculos afetivos mal

compreendidos ou por narrativas de "proximidade" que invisibilizam as assimetrias de poder. Frente a isso, a autora propõe uma ética da pesquisa baseada na responsabilidade prolongada, na prestação de contas e no respeito pela autodeterminação, na qual o vínculo não autoriza a extração, mas impõe limites claros sobre o que pode ser conhecido, narrado e posto em circulação (Smith, 2012; 2021).

Assim, politizar o carinho implica também desromantizá-lo e assumir que a implicação afetiva exige vigilância ética, especialmente para não converter o

vínculo numa forma sutil de apropriação ou de apagamento das diferenças (Ahmed, 2004).

O compromisso afetivo traduz-se, assim, em práticas concretas de cuidado, confidencialidade, devolução e respeito pela autonomia dos povos e territórios envolvidos. Longe de diluir as responsabilidades de quem pesquisa, o carinho, entendido a partir deste marco, as intensifica, obrigando a reconsiderar continuamente o que significa pesquisar de maneira justa, não extrativa e politicamente responsável.

Prática

- **O carinho não implica ausência de rigor.** A confiança é uma responsabilidade, não um recurso metodológico.

- **Os vínculos construídos não habilitam automaticamente níveis maiores de acesso,** registro ou publicação; pelo contrário, aumentam a responsabilidade de cuidado e de resguardo.

- **Não confundir proximidade com disponibilidade** permanente.

- **Pesquisar a partir do carinho implica respeitar limites** emocionais, tempos pessoais e cargas de cuidado, sem demandar presença, relato ou acompanhamento para além do acordado.

- **Reconhecer os afetos** que a pesquisa mobiliza.

- **Alegria, desconforto, raiva, tristeza ou cansaço fazem parte do processo** e devem ser identificados e refletidos criticamente, sem serem ocultados nem instrumentalizados.

- **Cuidar também implica saber retirar-se.**

- **O compromisso afetivo não autoriza a falar em nome das comunidades.** Mesmo a partir de relações próximas, a pesquisa deve evitar apropriarse de vozes, experiências ou lutas que não lhe pertencem.

*O carinho, quando é ético, não amplia o acesso ao conhecimento: **amplia a responsabilidade** sobre seus efeitos.*

Princípio

3

Respeito à
pluriversidade e à
pluriculturalidade

Princípios éticos para uma pesquisa **relacional e situada**

Nos espaços de intercâmbio que mantivemos com diferentes aldeias e lideranças de povos indígenas do Acre — especialmente Shanenawa, Yawanawa, Ashaninka, Huni Kuin e Apurinã — aprendemos que o respeito constitui uma noção muito mais profunda, situada e relacional do que aquela que costuma predominar nos marcos do pensamento ocidental.

A partir de perspectivas atravessadas por formas pluriversais indígenas de pensamento, o respeito não é compreendido apenas como uma norma moral ou uma regra de convivência entre sujeitos humanos, mas como um princípio fundamental de reciprocidade que rege as relações entre seres humanos, natureza e mundo espiritual. Trata-se de uma relacionalidade viva e complexa, orientada a sustentar a harmonia entre todos os seres que habitam o planeta.

Em conexão com os enfoques relacionais propostos nesta “guia”, o mundo não é composto por entidades isoladas, mas por tramas de relações nas quais os seres existem em e através de seus vínculos. Nesse marco, o respeito não pode ser reduzido a uma atitude humana em relação a um “entorno”, mas implica reconhecer o território como um conjunto de relações vivas, habitadas por múltiplas formas de existência com agência própria (de la Cadena, 2015; Escobar, 2015).

A partir dessa compreensão, o respeito se tece a partir de relações de equilíbrio com a floresta e com os seres visíveis e invisíveis que compõem o território. Essas relações não se organizam a partir de lógicas de extração, apropriação ou dominação, mas a

partir de vínculos de intercâmbio, cuidado e corresponsabilidade, nos quais o território é concebido como uma trama viva e relacional, e não como um recurso disponível.

Como assinala de la Cadena, em muitos contextos indígenas os territórios não são paisagens nem bens naturais, mas “seres-terra” com os quais se estabelecem relações éticas e políticas que não podem ser plenamente traduzidas em categorias modernas sem perder o seu sentido ontológico.

Respeitar a pluriculturalidade e a interculturalidade nos orienta a pensar que, os sistemas de conhecimento indígenas não são homogêneos, nem universais, nem transferíveis de forma descontextualizada. Trata-se de conhecimentos situados, inseparáveis de práticas específicas, de formas próprias de produzir, transmitir e validar saberes, assim como de relações históricas e territoriais concretas.

É fundamental compreender que a pluriversidade nos orienta a pensar não uma única maneira de viver o mundo nem um único mundo, mas expressões de mundos distintos que coexistem, cuja legitimidade epistemológica não pode ser subordinada à racionalidade moderna dominante (Escobar, 2015).

Este princípio supõe também o reconhecimento e a valorização dos saberes originários, afirmando a autoridade epistêmica das e dos mais velhos, a organização de cada povo e a centralidade de processos de aprendizado baseados na experiência, na observação atenta, na escuta e no tempo compartilhado.

Nesse sentido, o conhecimento não se separa da vida comunitária nem das responsabilidades coletivas que o sustentam, e é sempre produzido em relação com os territórios e as formas de vida que o tornam possível. Da mesma forma, o respeito implica o cumprimento rigoroso dos protocolos estabelecidos com as comunidades, com suas lideranças e associações, para além dos marcos legais. Esses protocolos não são meros procedimentos formais, mas formas de cuidado da trama relacional que sustenta a comunidade e o território.

Respeitar as comunidades implica também compreender suas próprias formas organizativas e contar com a aprovação da comunidade indígena, dos seus órgãos de governança ou dos seus comitês de ética comunitários. Esse passo deve fazer parte explícita da metodologia de pesquisa.

Incluir essa informação em artigos acadêmicos revisados por pares, junto com a procedência, a propriedade e as condições de uso dos dados indígenas, contribui para tornar visíveis as responsabilidades epistemológicas e políticas, e para questionar as hierarquias que historicamente têm deslegitimado esses marcos éticos (Liboiron, 2021; Jennings et al., 2023).

Esses atos não constituem simples trâmites administrativos nem exigências formais, mas condições éticas e políticas fundamentais para uma pesquisa não extrativa. São práticas que assumem responsabilidades e estabelecem compromissos reais e sustentados com as comunidades e com os territórios nos quais o conhecimento é produzido e aos quais, necessariamente, deve retornar.

Prática

- **Informar-se previamente sobre a história, a organização social** e as formas próprias de tomada de decisão da comunidade.
- **Respeitar os tempos comunitários**, evitando impor cronogramas externos ou lógicas de produtividade acadêmica.
- **Participar a partir de uma disposição de escuta**, evitando interromper, corrigir ou reinterpretar a partir de marcos teóricos externos sem consentimento.
- **Reconhecer explicitamente a autoridade epistêmica** dos mais velhos, das lideranças e dos/das sabedores/as locais.

- **Ajustar as metodologias de pesquisa** às dinâmicas comunitárias, e não o contrário.
- **A flexibilidade é uma condição central da pesquisa em territórios indígenas**, na medida em que exige adaptar-se aos tempos, espaços, línguas e dinâmicas cotidianas das comunidades. Da mesma forma, implica respeitar os momentos comunitários de crise, celebração, ritual e luto, priorizando as agendas indígenas sobre as exigências externas do processo investigativo (Chilisa, 2012; Martin, 2008).

Princípio

4

Posicionalidade
na pesquisa e dentro
dos mundos que
navegamos

Princípios éticos para uma pesquisa **relacional e situada**

A posicionalidade reconhece que toda pesquisa é atravessada pela localização social, histórica, política, cultural e epistêmica de quem pesquisa. A pesquisa não é um exercício acadêmico distante nem neutro, mas uma prática na qual sempre há algo em jogo e que se produz em contextos sociais e políticos concretos (Smith, 2012).

Não existe um olhar universal: o lugar a partir do qual se pesquisa condiciona as perguntas formuladas, as metodologias escolhidas, as relações que se estabelecem no território e as interpretações que se produzem.

Assumir a posicionalidade a partir de uma perspectiva decolonial implica um exercício contínuo de reflexividade crítica, mediante o qual a pessoa pesquisadora reconhece os seus privilégios, limitações, desconfortos, desacordos e contradições. Esse reconhecimento é especialmente relevante quando a pesquisa se desenvolve em contextos indígenas, onde as universidades, as ciências ocidentais e os próprios pesquisadores têm sido historicamente parte de processos de despossessão, silenciamento e extrativismo epistêmico.

A posicionalidade ganha particular relevância quando não estamos de acordo com determinadas situações, decisões ou dinâmicas que emergem no trabalho de campo. A partir de uma ética decolonial, o desacordo não autoriza a imposição de marcos externos nem a desqualificação das práticas locais; pelo contrário, exige uma reflexão profunda sobre como esses desacordos são geridos, quais vozes são privilegiadas e quais relações são colocadas em risco.

Pesquisar de maneira ética não implica eliminar as tensões, mas assumi-las com responsabilidade, cuidado e respeito, reconhecendo os limites da nossa compreensão e da nossa autoridade

epistêmica. Assumir a posicionalidade, nesse marco, implica também reconhecer que nosso desacordo com determinadas práticas ou decisões comunitárias não nos coloca automaticamente numa posição de autoridade epistêmica.

Pesquisar a partir de um caminho decolonial supõe reconhecer-nos como parte de um sistema colonial que tem moldado, em maior ou menor medida, as nossas formas de raciocinar e de interpretar o mundo; um dos gestos centrais do colonialismo foi transformar o desconforto do sujeito dominante em justificativa para corrigir, interpretar ou intervir na vida dos outros (Kilomba, 2019).

Por isso, uma pesquisa ética não elimina os desacordos, mas os interroga criticamente, evitando que a diferença se traduza em imposição, exotização ou apropriação. A posicionalidade exige, além disso, compreender que o conhecimento não é produzido de fora do território. Pesquisar implica entrar — queiramos ou não — numa trama viva de vínculos, memórias, afetos e desigualdades preexistentes.

Como têm destacado autoras e pensadores indígenas e afrodescendentes, como Linda Tuhiwai Smith, Lorena Cabnal, Marisol de la Cadena, Ochy Curiel e Ailton Krenak (entre outros), a posicionalidade exige, além disso, reconhecer que o conhecimento não se produz fora do território. Pesquisar implica, queiramos ou não, entrar num tecido vivo de vínculos, memórias, afetos e desigualdades preexistentes. Não existe uma posição de observador externo: a simples presença de quem pesquisa modifica as dinâmicas comunitárias e gera expectativas, riscos e responsabilidades. A pessoa pesquisadora é sempre um sujeito em relação, cujas condutas, silêncios e decisões têm impactos concretos na vida coletiva.

Prática

Perguntese: de que lugar falo e de que lugar não falo? Reconheça como sua formação, língua e procedência influenciam a pesquisa.

Reconhecer privilégios e limites sem buscar legitimação. Identifique os privilégios que você carrega (acadêmicos, raciais, econômicos, geopolíticos). Evite transformar a reflexividade em uma justificação de sua presença ou de suas decisões.

Gerir eticamente o desacordo. Quando não estiver de acordo com práticas ou decisões locais, não imponha marcos externos.

Perguntese: de onde nasce meu desacordo? A quem beneficia e a quem prejudica expressá-lo ou intervir?

Evitar falar pelos outros. Não traduza nem represente experiências que não tenham sido confiadas explicitamente. Diferencie claramente entre interpretar,

acompanhar e falar em nome de. Priorize a voz direta das comunidades sempre que possível.

Assumir a posicionalidade também supõe rejeitar a apropriação individual do conhecimento e questionar as lógicas acadêmicas que consagram a autoria individual acima dos processos coletivos. Toda produção intelectual realizada em territórios indígenas é resultado de relações de confiança, abertura e tempo compartilhado, sustentadas pelas comunidades. Por isso, a posicionalidade é inseparável da prestação de contas, da corresponsabilidade e do compromisso ético a longo prazo.

Como adverte Smith, **pesquisar sem assumir essas responsabilidades** reproduz as mesmas lógicas coloniais que se pretende questionar.

Dialogar, escutar e, quando necessário, aprender a retirar-se ou a não intervir.

Princípio

5

Compromisso e
reivindicação dos
conhecimentos
indígenas

Princípios éticos para uma pesquisa relacional e situada

Descolonizar a pesquisa supõe compreender o trabalho acadêmico como uma prática social e política comprometida, situada em relações históricas atravessadas pelo colonialismo, pela despossessão territorial e pelo extrativismo epistêmico. A partir dessa perspectiva, a pesquisa não pode ser reduzida à produção de conhecimento para a academia ou para as instituições, mas deve orientar-se a processos de colaboração, corresponsabilidade e restituição, reconhecendo a autoridade epistêmica e política dos povos indígenas e o direito de decidir sobre os usos, sentidos e benefícios do conhecimento produzido (Alonso Bejarano et al., 2019).

Esse princípio exige compromissos sustentados ao longo do tempo e formas de trabalho colaborativo que não se limitem à duração do projeto nem respondam unicamente a interesses acadêmicos. Pesquisar de maneira decolonial implica retribuir às comunidades de formas definidas coletivamente e assumir que, dada a longa história de extrativismo intelectual, os povos indígenas devem receber maior benefício do processo investigativo. Isso inclui benefícios materiais, políticos, simbólicos e organizativos, e também o direito de estabelecer limites, redefinir objetivos ou rejeitar a pesquisa quando assim o considerarem (Smith, 2008; Tuck, 2009; Snow et al., 2016).

Assumir esse compromisso requer, além disso, não omitir nem suavizar a história colonial de opressão, violência e abuso, cujas continuidades seguem configurando desigualdades e injustiças presentes. Como adverte Linda Tuhiwai Smith, a pesquisa tem sido historicamente uma ferramenta central do colonialismo, pelo que pesquisar de forma ética implica reconhecer essa herança e responsabilizar-

se por ela antes, durante e depois do trabalho em território. Não se trata de "incluir" os povos indígenas em agendas já definidas, mas de reorientar a pesquisa em função das suas lutas, projetos de vida e formas próprias de conhecimento (Smith, 2008).

Os conhecimentos indígenas não são meros "saberes culturais" que possam ser incorporados à ciência moderna, mas fazem parte de outros modos de existência e de outros mundos em relação. Reconhecer e reivindicar esses conhecimentos implica questionar o pressuposto de um único mundo e de um único regime válido de conhecimento, e abrir a pesquisa a um pluriverso de perspectivas, ontologias e práticas, sem subordiná-las a marcos acadêmicos hegemônicos (Escobar, 2015; de la Cadena, 2015).

Reivindicar os conhecimentos indígenas implica não falar pelos outros, não se apropriar das suas lutas nem traduzi-las exclusivamente em linguagem acadêmica, e assumir que o compromisso político do conhecimento exige descentralizar a própria voz e redistribuir a autoridade epistêmica (Espinosa, 2014).

Em conjunto, esse princípio afirma que não pode haver pesquisa ética decolonial sem compromisso político nem sem uma reivindicação ativa dos conhecimentos indígenas. Comprometer-se implica assumir responsabilidades, aceitar limites, transformar práticas e sustentar relações que não se esgotam na produção acadêmica.

Longe de ser uma exigência adicional, esse compromisso é uma condição fundamental para produzir conhecimento de maneira justa, situada e coerente com a defesa da vida e dos territórios.

Processo reflexivo para uma pesquisa comprometida:

- **Redescobrimto ou reaprendizagem:** reapropriação crítica da própria história para compreender a cultura, a língua e a identidade a partir das quais se investiga.
- **Luto:** reconhecimento e elaboração da herança histórica da colonização e dos seus impactos persistentes.
- **Sonhar:** repensar instituições, estruturas e marcos coloniais, abrindo a imaginação a outras formas de relação e conhecimento.
- **Compromisso:** vinculação ativa com o fortalecimento da identidade e dos propósitos coletivos dos povos indígenas.
- **Ação:** reconstrução e implementação de práticas orientadas a uma identidade e uma pesquisa decoloniais (Smith, 2008; Snow et al., 2016).

Prática

Redescobrimto/ Reaprendizagem: De que história, cultura e língua pesquisa? Qual é minha relação pessoal e institucional com o colonialismo? Quais pressupostos levo ao território?

Luto: Que emoções emergem ao reconhecer as histórias de colonização próprias e dos povos indígenas? Como reconheço as violências e perdas sem minimizá-las nem neutralizá-las academicamente?

Sonhar: Quais são os futuros desejados pelas comunidades? Como concebem o bem viver e o desenvolvimento? Quais estruturas ou lógicas coloniais precisam ser repensadas?

Compromisso: Com quais responsabilidades me comprometo para além do projeto? Como se expressam a retribuição e a corresponsabilidade acordadas com a comunidade?

Ação: Como a pesquisa contribui para os planos de vida e processos coletivos? Como os conhecimentos são devolvidos e seus impactos são avaliados junto à comunidade?

Princípio

6

A reflexividade como prática ética e política da pesquisa

Princípios éticos para uma pesquisa relacional e situada

Este princípio situa-se como uma prática ética fundamental da pesquisa, estreitamente vinculada à honestidade, à responsabilidade e ao exercício constante de autorreflexão. A reflexividade atravessa e se articula com todos os princípios desenvolvidos nesta guia, em particular com a posicionalidade, já que nos interpela a permanecermos atentas ao nosso lugar, às nossas decisões e aos nossos efeitos dentro do processo investigativo.

Assumir a reflexividade implica reconhecer que não existem pesquisas nem comunidades estáticas. Toda pesquisa se desenvolve em contextos vivos e mutáveis, atravessados por ritmos próprios, transformações inesperadas, tensões, erros, dúvidas e, em alguns casos, desilusões. Não há objetivos definitivos nem protocolos fechados que possam antecipar tudo; por isso, este princípio exige flexibilidade e abertura, não apenas metodológica, mas também ética e relacional.

Ser reflexivas implica aprender a rever criticamente os nossos planejamentos, certezas e expectativas, assim como a ajustá-los em diálogo com os territórios e as pessoas com quem pesquisamos.

A reflexividade é um processo contínuo, que não se esgota num momento específico do projeto, mas deve ser sustentado antes, durante e depois do trabalho de pesquisa. Embora se trate de um exercício crítico, também deve ser compassivo e cuidadoso, especialmente quando se pesquisa em contextos atravessados por violências históricas, desigualdades estruturais e relações assimétricas de poder. Refletir não significa julgar nem culpar, mas aprender a nos responsabilizar pelo que fazemos, dizemos, interpretamos e difundimos.

É fundamental lembrar que toda pesquisa está tecida por relações e que as nossas interpretações não podem ser reduzidas a dicotomias simplificadoras, estereótipos ou julgamentos morais sobre as comunidades

com as quais trabalhamos. A falta de reflexividade na análise e na interpretação pode resultar em representações inadequadas, reforçar narrativas coloniais ou produzir consequências negativas, inclusive danos, para os povos indígenas. Nesse sentido, ser reflexiva é também uma forma de prevenir a reprodução de violências simbólicas e epistemológicas.

Viver o princípio da reflexividade implica prestar atenção tanto às dimensões intrapessoais (emoções, motivações, expectativas, medos, vieses) quanto às dimensões interpessoais e coletivas que configuram o processo investigativo. Como assinala Nicholls (2009), a reflexividade permite que a pessoa pesquisadora seja honesta consigo mesma e com os outros em relação à sua implicação no processo.

Em muitos casos, isso exige desaprender enfoques positivistas profundamente enraizados na formação acadêmica, que privilegiam a distância, a neutralidade e a suposta objetividade, para abrir-se a outras formas de conhecer, escutar e compreender a realidade.

Aplicar a reflexividade é, nesse sentido, um convite a questionar a ficção do olhar colonial objetivo e a tensionar as verdades universalistas que se apresentam como neutras e desprovidas de poder. A descolonização do conhecimento exige revisar criticamente aquelas ideias, categorias e metodologias que têm sido naturalizadas como únicas ou superiores, sem reconhecer a sua origem situada nem os seus vínculos com projetos coloniais.

Na prática, isso implica que as pesquisadoras sejam conscientes dos seus próprios limites e parcialidades como condição para avançar em direção a pesquisas mais éticas, situadas e comprometidas.

Ao trabalhar com questões relacionadas a identidades, memórias e histórias coletivas, a reflexividade é especialmente crucial. Uma pesquisa decolonial deve evitar enfoques deterministas, essencialistas ou

fixadores, e reconhecer que são os próprios povos que, a partir do seu direito à autodeterminação, definem as suas identidades, narrativas e historiografias.

A partir dessa perspectiva, a pesquisa não busca representar, falar por nem encerrar essas histórias a partir de fora, mas — quando assim desejado — abrir espaços para que os povos decidam como, quando e se desejam narrar-se.

Assim entendida, a reflexividade não é um exercício abstrato nem um requisito metodológico adicional, mas um eixo estruturante da ética investigativa. Implica sustentar uma atitude permanente de revisão crítica, assumir erros, escutar os desconfortos e aceitar que pesquisar de forma decolonial também significa estar disposta a mudar, a parar e, em alguns casos, a não avançar.

Prática

• **Examinar de forma explícita as próprias motivações**, expectativas e pressupostos sobre o território e as comunidades, identificando possíveis vieses derivados da formação acadêmica, da filiação institucional ou do financiamento.

• **Assumir que os objetivos, metodologias e interpretações podem se modificar** ao longo do processo. Registrar e refletir sobre dúvidas, tensões, erros, dilemas e pontos cegos, entendendo-os como parte constitutiva e não como falhas do processo investigativo.

• **Revisar se as interpretações caem em simplificações, estereótipos ou julgamentos morais**. Perguntar-se: a partir de que marco estou interpretando o que vejo e escuto? Evitar explicações rápidas diante de processos complexos e contraditórios.

• **Escutar ativamente retroalimentações**, desacordos ou desconfortos, reconhecendo os limites do próprio entendimento e solicitando esclarecimentos quando necessário.

• **Aceitar que errar faz parte do processo investigativo**. Quando um erro tiver impacto nas comunidades, explicitá-lo, pedir desculpas e revisar a prática. A reflexividade inclui a capacidade de retificar.

• **Manter uma disposição aberta para reformular interpretações**, corrigir ou retirar conteúdos quando estes possam gerar dano.

Lembrar que o território não se adapta ao projeto; o projeto se adapta ao território.

Princípio

7

Não ao **extrativismo**
epistemológico

Princípios éticos para uma pesquisa **relacional e situada**

Ao longo da história, e ainda hoje, em nome das múltiplas crises que vivemos, numerosas pesquisas têm se aproximado dos povos indígenas com o objetivo de extrair, sistematizar e apropriar-se daquilo que se considera “valioso” de seus conhecimentos.

Essas práticas contribuíram para normalizar uma produção científica que se beneficia dos saberes indígenas sem reconhecer autorias individuais ou coletivas, nem os direitos políticos, culturais e territoriais associados a esses conhecimentos, inclusive chegando a patentear tais saberes.

Em muitos casos, as pessoas e comunidades envolvidas aparecem apenas mencionadas nos agradecimentos ou nomeadas genericamente como “participantes”; em outros, nem sequer são reconhecidas, e em alguns casos são impedidas de reivindicar autoria.

Essa falta de reconhecimento não é um descuido isolado, mas se expressa em práticas estruturais que reproduzem relações assimétricas de poder, como a publicação e circulação de conhecimentos sem consentimento informado, sem processos de devolução e sem uma avaliação cuidadosa dos impactos que tal exposição pode gerar sobre os territórios, as relações internas e as dinâmicas comunitárias.

O conhecimento indígena é assim convertido em recurso acadêmico, enquanto as comunidades permanecem excluídas dos benefícios materiais, simbólicos e políticos derivados do seu uso.

Como adverte Linda Tuhiwai Smith, a pesquisa ocidental esteve historicamente implicada em dinâmicas de extração e

apropriação dos saberes indígenas, a ponto de que “o desejo da academia por conhecer se traduziu na capacidade de extrair e reivindicar propriedade sobre as nossas formas de conhecimento” (Smith, 1999).

Essas práticas persistem quando se assume que encontros breves, entrevistas pontuais ou intercâmbios parciais autorizam escrever com autoridade sobre um povo indígena, sem considerar os limites, tensões e responsabilidades éticas que tal representação implica.

Nas linhas de pesquisa que propomos, devemos ser conscientes das dinâmicas de extrativismo epistêmico que crescem à medida que aumenta o interesse por pesquisas em territórios indígenas.

Para a filósofa sámi Rauna Kuokkanen, inclusive pesquisas bem-intencionadas podem reproduzir esse extrativismo quando não questionam as estruturas coloniais que determinam quem define o valor do conhecimento, quem o interpreta e quem se beneficia da sua circulação.

Evitar o extrativismo epistêmico exige, portanto, uma reflexão crítica e sustentada sobre como o conhecimento indígena é adquirido, sistematizado e comunicado, assim como sobre as hierarquias que estruturam quem pesquisa, quem interpreta e quem se beneficia da pesquisa.

Essas práticas de apropriação não são individuais nem acidentais: foram aprendidas, normalizadas e legitimadas pelos sistemas educativos, pelos regimes de autoria acadêmica e pelas lógicas dominantes de publicação.

Crítérios éticos operativos para evitar o extrativismo epistêmico

Reconhecimento explícito de autorias indígenas. Reconheça autorias individuais e coletivas quando os conhecimentos, análises ou conceitos provierem de povos indígenas.

Considere coautorias quando o conhecimento tiver sido construído de maneira colaborativa.

Consentimento informado contínuo e situado. Entenda o consentimento como um processo, não como um formulário pontual. Revise e atualize os acordos quando mudarem os objetivos, produtos ou formas de difusão. Aceite o direito das comunidades de retirar, modificar ou limitar o uso do conhecimento compartilhado.

Direito de decidir o que não se pesquisa nem se publica. Reconheça que nem todo conhecimento deve ser pesquisado, documentado ou publicado.

Proibição de apropriação e patenteamento. Não registre, patenteie nem privatize conhecimentos indígenas, direta ou indiretamente. Evite transferir saberes a terceiros (empresas, ONGs, Estados) sem autorização explícita e coletiva.

Denuncie práticas institucionais que favoreçam a apropriação de conhecimentos tradicionais.

Reconheça os povos indígenas como produtores e guardiões de conhecimento, e não como fontes de informação.

Antes de publicar ou difundir, perguntese: quem ganha reconhecimento, recursos ou prestígio com esta pesquisa? Quem assume os riscos?

Princípio

8

A **devolução** dos dados como prática ética, relacional e política

Princípios éticos para uma pesquisa relacional e situada

A devolução dos dados não constitui uma etapa final nem meramente informativa do processo investigativo, mas uma prática relacional, ética e política fundamental. A partir de uma pesquisa situada e comprometida, devolver os dados implica reconhecer as comunidades e os povos indígenas como coprodutores do conhecimento e garantir que os saberes construídos em conjunto retornem aos territórios e às relações que os tornaram possíveis (Ortenzi et al., 2025).

Este é um campo no qual muitas equipes de pesquisa falham, seja por limitações de tempo, falta de recursos, deficiências no planejamento ou, inclusive, pelo temor de enfrentar que, em alguns casos, os resultados obtidos não sejam satisfatórios ou relevantes para as comunidades. Reconhecer essas tensões, nomeá-las e assumi-las faz parte do trabalho ético do fazer investigativo e constitui uma condição necessária para não reproduzir lógicas de omissão ou desresponsabilização.

Pesquisar em e com comunidades implica aceitar que nem sempre se encontra aquilo que se espera, que os objetivos podem transformar-se ao longo do trabalho coletivo e os processos dependem de múltiplos fatores relacionais. Por isso, torna-se fundamental sustentar uma comunicação constante, honesta e horizontal, assim como uma permanente articulação com as comunidades ao longo de todo o processo investigativo, e não apenas no início ou no final.

A devolução constitui um caminho concreto para inverter as lógicas extrativistas que historicamente estruturaram a produção acadêmica e das quais tanto a academia quanto as instituições têm se beneficiado. Devolver não significa apenas entregar dados ou resultados, mas assumir uma relação ética e política sustentada com as comunidades ao longo de todo o processo de pesquisa.

Reter dados e resultados produzidos em contextos comunitários dificulta o direito

das comunidades indígenas de tomar decisões informadas sobre a gestão dos seus territórios, recursos, corpos e formas de vida (ITK, 2018). Essas práticas não apenas geram dano contínuo, mas também reproduzem formas de pesquisa extrativa. Nesse sentido, o colonialismo extrativo — e de assentamento — persiste na ciência dominante já que os pesquisadores mantêm o controle último sobre os dados e, por extensão, decidem com quem, como e para que os resultados científicos são compartilhados e aplicados (Jennings et al., 2023). Questionar esse controle é um passo indispensável rumo a uma pesquisa verdadeiramente descolonizada.

A partir desse princípio, promovem-se formas reais e concretas de devolução que reconheçam tudo aquilo que as comunidades aportam ao processo investigativo. Isso implica apresentar os resultados em linguagens claras, acessíveis e situadas; compartilhar, dentro do possível, os materiais produzidos — textos, análises, imagens, registros audiovisuais ou outros insumos — em formatos físicos ou digitais disponíveis para as comunidades; e reconhecer abertamente os erros, limites e tensões do processo de pesquisa.

A devolução é também um exercício de transparência e abertura ética. Supõe compartilhar com as comunidades não apenas os resultados, mas também os acertos e erros da pesquisa, expondo a vulnerabilidade da equipe investigadora. Isso requer disposição ao escrutínio, à crítica e à retroalimentação por parte das comunidades e participantes ao longo do processo, e não apenas no encerramento do projeto (Snow et al., 2016). Nesse sentido, a devolução implica assumir responsabilidades que excedem os protocolos institucionais ou a aprovação de comitês de ética: o compromisso principal é com as comunidades.

Na prática, esse princípio se traduz na criação de espaços de diálogo e discussão com interlocutores, orientados a esclarecer dúvidas, incorporar sugestões, atender

questionamentos e revisar coletivamente tanto os conteúdos quanto o próprio processo de pesquisa. A devolução é concebida, assim, como um momento de encontro e co-construção, e não como um ato final, unilateral ou meramente informativo.

Da mesma forma, a devolução não se esgota na relação direta com a comunidade, mas implica a responsabilidade de fazer circular os resultados em outros espaços que possam beneficiar as comunidades e contribuir para desmontar lógicas extrativistas do conhecimento. Isso implica desafiar a ideia de que a pesquisa deve circular exclusivamente em elites acadêmicas e

promover sua acessibilidade a organizações, espaços comunitários, centros de formação e ambientes educativos.

Nesse sentido, é especialmente relevante produzir materiais dirigidos a públicos diversos, incluindo as próprias comunidades participantes, e não apenas aos leitores acadêmicos habituais (Alonso Bejarano et al., 2019).

A devolução, entendida como corresponsabilidade, reafirma que pesquisar implica responder pelos vínculos que são construídos, assumir os efeitos do conhecimento produzido e sustentar o compromisso para além do encerramento formal do projeto.

Prática

- **Planejar a devolução desde o início do projeto**, definindo junto às comunidades o que será devolvido, em quais formatos e em quais momentos.
- **Devolver em linguagens claras e situadas**, evitando formatos exclusivamente acadêmicos ou de difícil acesso.
- **Gerar espaços de diálogo para a devolução**, concebidos como encontros de escuta, troca e revisão coletiva, e não como apresentações unilaterais.
- **Compartilhar não apenas resultados, mas também limites, erros e tensões** do processo investigativo, assumindo a própria vulnerabilidade da equipe.
- **Não reter dados relevantes que possam apoiar decisões comunitárias** sobre territórios, recursos ou processos próprios.
- **Revisar coletivamente os usos e a circulação** futura dos resultados antes de sua difusão pública.
- **Promover a circulação do conhecimento para além da academia**, em espaços que possam beneficiar diretamente as comunidades.
- **Sustentar o compromisso para além do encerramento formal do projeto**, mantendo canais de comunicação e prestação de contas.
- **Devolver os resultados é uma prática de corresponsabilidade ética e política** que rompe com o extrativismo epistêmico e sustenta os vínculos que tornam possível a pesquisa.

Conclusões

Esta guia nasce como um exercício de compartilhar mais de uma década de experiência como pesquisadora, acadêmica e ativista, a partir da consciência de que vivemos e trabalhamos dentro de um sistema colonial no qual as assimetrias sociais, epistêmicas e territoriais não apenas persistem, mas continuam sendo reescritas em novas formas. Diante desse cenário, torna-se urgente criar, entre as nossas redes, formas práticas e coerentes que permitam fortalecer nossas comunidades, nossos vínculos e nosso trabalho coletivo.

Assumo a academia como um território de luta e de ocupação, um espaço contraditório que habito com a aspiração de transformá-lo, dia após dia, de maneira mais ética, cuidadosa, comprometida e afetuosa. Recuperar linguagens que nos foram roubadas ou invisibilizadas dentro do mundo da pesquisa — como o cuidado, o afeto, a reciprocidade e a responsabilidade relacional — é também uma forma de disputa.

Ocupar esses espaços com consciência e responsabilidade nos permite atravessar outras fronteiras, ao mesmo tempo, em que nos exige não reproduzir aquilo que criticamos: uma pesquisa colonial, eurocêntrica e desenvolvimentista que continua falando em nome dos povos e praticando o extrativismo sob novas retóricas.

O interesse desta guia não é oferecer receitas nem soluções fechadas. Trata-se, antes, de compartilhar saberes básicos e aprendizados situados que fui construindo a partir de outros documentos, guias, conversas e experiências coletivas, reconhecendo que este texto não resolverá, por si só, as profundas desigualdades que atravessam a produção de conhecimento em contextos indígenas.

Sua intenção é incomodar, abrir perguntas e tensionar práticas que têm sido historicamente naturalizadas tanto na academia quanto nas instituições que a sustentam.

Pesquisar a partir de uma perspectiva decolonial não implica “fazer melhor” aquilo que se tem feito durante décadas, mas reconhecer que a pesquisa é um território de disputa ética, política e epistêmica. Cada decisão metodológica — o que se pergunta, como se registra, o que se publica, o que se silencia e como se devolve — é também uma decisão relacional, que produz efeitos concretos nos corpos, nos territórios e nos vínculos que sustentam a vida.

Os princípios aqui propostos não devem ser entendidos como requisitos formais, listas de verificação nem critérios de legitimação acadêmica. São, antes de tudo, compromissos que exigem tempo, desconforto, escuta, reflexividade e responsabilidade sustentada.

Constituem a trama a partir da qual não apenas pesquisamos, mas também estabelecemos relações de respeito e reciprocidade, com a intenção explícita de inverter as lógicas coloniais e extrativistas que criticamos.

Construir alianças transformadoras e conexões heterogêneas também exige acordar linguagens, princípios e horizontes comuns a partir de um ponto de partida decolonial e anticolonial.

Assumir esses princípios implica renunciar à ideia de uma pesquisa neutra, aceitar a nossa própria implicação em relações de poder e responder, de maneira ética, tanto pelos efeitos desejados quanto pelos não desejados do conhecimento que produzimos.

Descolonizar a pesquisa não é uma tarefa individual nem uma conquista pessoal. É uma prática coletiva, situada e sempre inacabada, que somente pode ser sustentada em diálogo com os povos, a partir do cuidado das relações e de um compromisso claro com a defesa da vida.

Esta guia é, portanto, um convite para caminhar a pesquisa não como um gesto de extração, mas como uma responsabilidade compartilhada assumida com os territórios e com as comunidades que a tornam possível. ***A todas vocês, minha profunda gratidão.***

Autora de la **Guía**

Ana María Noguera Durán

Ana María Noguera Durán é investigadora interdisciplinar. Atualmente integra o Grupo de Pesquisa em Gênero e TIC (GenTIC) da Universitat Oberta de Catalunya, onde lidera o projeto Mujeres Indígenas Interconectando Conocimientos: Cuerpos, Territorios y Tecnologías para la Vida (INDIWOMINT), financiado pelo programa europeu Horizonte Europa (Ações Marie Skłodowska-Curie, 2023).

Seu trabalho se concentra em compreender e tornar visíveis os saberes, as lutas, as estratégias de resistência e os modos de vida dos povos indígenas, especialmente na sua relação e defesa da terra e do território. Ela explora o que se conhece como ontologias relacionais: formas de compreender o mundo baseadas nas interdependências entre humanos, natureza e outros seres, a partir de perspectivas indígenas. Para isso, desenvolve pesquisas com metodologias situadas, interseccionais e decoloniais.

Ao longo da sua trajetória, foi professora universitária na Colômbia e no Brasil, e trabalhou de perto com organizações sociais — rurais e urbanas — que defendem o território e a soberania de comunidades indígenas, quilombolas e camponesas. Também possui experiência em processos de formação em artes cênicas, direitos humanos e memória, especialmente em contextos marcados pela guerra, pelo conflito armado e pela violência social.

Sua pesquisa dialoga com campos como as humanidades ambientais, os estudos de gênero, as epistemologias indígenas e os estudos do corpo e da performance, sempre buscando construir pontes entre o conhecimento acadêmico e as lutas e experiências das comunidades.

Referências bibliográficas

Alonso Bejarano, C., Castillo, A., Espinoza, A., & Mendoza, M. (2019). Decolonizing ethnography: Undocumented immigrants and new directions in social science. Duke University Press.

De la Cadena, M. (2015). Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds. Duke University Press.

Escobar, A. (2015). Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Ediciones UNAULA.

Escobar, A. (2018). Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds. Duke University Press.

Espinosa Miñoso, Y. (2014). De la política de la identidad a la crítica de la colonialidad del saber. Ediciones del Signo.

Fals Borda, O. (1987). La investigación-acción participativa. Universidad Nacional de Colombia.

Global Indigenous Data Alliance. (2019). CARE principles for Indigenous data governance. GIDA.

hooks, b. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.

hooks, b. (1999). All about love: New visions. William Morrow.

Inuit Tapiriit Kanatami. (2018). National Inuit strategy on research. Inuit Tapiriit Kanatami.

Jennings, L., Hudson, M., Carroll, S. R., & Walker, J. (2023). Indigenous peoples' rights in data: A contribution toward Indigenous research sovereignty. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 8, 1173805. <https://doi.org/10.3389/frma.2023.1173805>

Kilomba, G. (2019). Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano. Cobogó.

Kuokkanen, R. (2007). Reshaping the university: Responsibility, Indigenous epistememes, and the logic of the gift. UBC Press.

Kuokkanen, R. (2020). Restructuring relations: Indigenous self-determination, governance, and gender. Oxford University Press.

Liboiron, M. (2021). Pollution is colonialism. Duke University Press.

Nicholls, R. (2009). Research and Indigenous participation: Critical reflexive methods.

International Journal of Social Research Methodology, 12(2), 117–126. <https://doi.org/10.1080/13645570902727698>

Ortenzi, K. M., Flowers, V. L., Pamak, C., Saunders, M., Schmidt, J. O., & Bailey, M. (2025).

Good data relations are key to Indigenous research sovereignty: A case study from Nunatsiavut. *Ambio*, 54, 256–269. <https://doi.org/10.1007/s13280-024-02077-6>

Radcliffe, S. A. (2021). *Decolonizing geography: An introduction*. Polity Press.

Ribeiro, D. (2017). O que é lugar de fala? *Letramento*.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Chixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. *Tinta Limón*.

Simpson, L. B. (2014). Land as pedagogy: Nishnaabeg intelligence and rebellious transformation. *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 3(3), 1–25.

Smith, L. T. (1999). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples*. Zed Books.

Smith, L. T. (2008). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples* (2nd ed.). Zed Books.

Smith, L. T. (2021). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples* (3rd ed.). Zed Books.

Snow, K. C., Hodge, F. S., & McKinley, A. (2016). Indigenous participatory research and reciprocity. *Action Research*, 14(3), 315–329. <https://doi.org/10.1177/1476750315618940>

Tuck, E. (2009). Suspending damage: A letter to communities. *Harvard Educational Review*, 79(3), 409–427.

Tuck, E., & Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 1(1), 1–40.

INDIWOMINT

